

PERAN RUKUN ISLAM SEBAGAI LANDASAN ETIKA PROFESIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN

Elviana Dwi Safitri¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata

²Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam pemenuhan hak asasi manusia dan harus dilaksanakan dengan standar etika yang tinggi. Dalam masyarakat muslim Indonesia, penerapan nilai-nilai Rukun Islam menjadi aspek fundamental dalam pengembangan pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada integritas dan humanis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai Rukun Islam terhadap etika profesi dalam bidang kesehatan dan mengkaji penerapannya dalam praktik kedokteran. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang terkait dengan Rukun Islam, etika profesi, dan prinsip-prinsip Islam dalam praktik kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing Rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, mengandung prinsip-prinsip moral yang memperkuat karakter tenaga kesehatan, yaitu integritas, disiplin, kasih sayang, kesabaran, dan toleransi. Penerapan nilai-nilai tersebut, khususnya di rumah sakit berbasis syariah, berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Kendati demikian, tantangan seperti keterbatasan pemahaman tentang maqashid, perbedaan budaya organisasi, dan kurangnya pelatihan berbasis nilai-nilai Islam masih ada. Oleh karena itu, strategi pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat standar layanan kesehatan Islam. Studi ini menegaskan bahwa mengintegrasikan Lima Rukun Islam ke dalam layanan kesehatan tidak hanya memperdalam aspek spiritual tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan.

Kata kunci: Lima Rukun Islam, etika medis, layanan kesehatan Islam, *maqashid al-syariah*, rumah sakit Syariah

ABSTRACT

Healthcare services are a vital element in fulfilling human rights and must be conducted with high ethical standards. Within the Muslim community in Indonesia, the application of the values of the Five Pillars of Islam serves as a fundamental aspect in developing healthcare services that are both integrity-driven and human-centered. This study aims to analyze how the values of the Five Pillars influence professional ethics in healthcare and to examine their implementation in medical practice. A qualitative literature review methodology was employed, analyzing various sources such as books, scientific articles, journals, and official documents related to the Five Pillars, professional ethics, and Islamic principles in medical practice. The findings reveal that each Pillar; shahada (faith), salat (prayer), zakat (almsgiving), sawm (fasting), and hajj (pilgrimage), contains moral principles that strengthen healthcare workers' character, including integrity, discipline, compassion, patience, and tolerance. The application of these values, particularly in Sharia-based hospitals, contributes to enhancing service quality in accordance with the maqashid al-shariah principles. Nevertheless, challenges such as limited understanding of maqashid, organizational cultural differences, and insufficient Islamic value-based training remain. Therefore, continuous education and certification strategies are necessary to strengthen Islamic healthcare service standards. This study confirms that integrating the Five Pillars into healthcare not only deepens spiritual aspects but also improves professionalism and service quality.

Keywords: *Five Pillars of Islam, medical ethics, Islamic healthcare services, maqashid al-shariah, Sharia hospitals*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh undang-undang, tepatnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa: "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau". Dalam islam, pelayanan kesehatan tidak hanya dianggap sebagai bentuk kewajiban profesional, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Syariat Islam telah memberikan pedoman yang jelas terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan raga, serta menekankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, nilai-nilai Rukun Islam memiliki peran

fundamental dalam membentuk landasan etika dalam pelayanan kesehatan, khususnya di tengah masyarakat Muslim seperti di Indonesia.

Rukun Islam terdiri dari syahadat, Shalat, zakat, puasa, dan haji. Setiap rukun tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam dunia kesehatan. Seperti syahadat yang mengajarkan kejujuran dalam menyampaikan informasi medis; Shalat melatih kita untuk disiplin dan bertanggung jawab; zakat mendorong kita atas kepedulian sosial terhadap pasien yang kurang mampu; puasa menanamkan kesabaran dan pengendalian diri dalam menghadapi tekanan pekerjaan; dan haji menumbuhkan semangat toleransi dalam pelayanan multikultural. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika medis seperti keadilan, kebenaran, penghormatan terhadap pasien, dan kebaikan (*beneficence*).

Menurut Wulandari and Anshori (2022), penerapan nilai-nilai etika islam dalam pelayanan kesehatan menekankan karakteristik *akhlaqiyah* (berakhlak mulia), *waqi'iyah* (fleksibel dan adaptif), *insaniyah* (berorientasi pada kemanusiaan). Dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan nilai etika islam dalam pelayanannya mampu meningkatkan mutu layanan melalui pendekatan yang lebih humanis dan etis. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip islam, khususnya nilai rukun islam dapat menjadi pilar yang kuat dalam membangun etika profesional di bidang kesehatan.

Dari perspektif lain, konsep *maqashid al-syariah* dalam pelayanan kesehatan juga mendukung pentingnya menjaga lima hal pokok di antaranya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktik medis, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi prioritas utama, sehingga pelayanan kesehatan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, memahami Rukun Islam dan *maqashid al-syariah* tidak hanya memperkaya landasan spiritual tenaga medis, tetapi juga memperkuat komitmen profesional dalam memberikan pelayanan yang bermartabat dan berkualitas.

Beberapa faktor yang memperkuat urgensi tema ini antara lain:

1. Pentingnya pemahaman etika Islam dalam pelayanan kesehatan: Nilai-nilai yang terkandung dalam Rukun Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kedisiplinan dapat memperkaya landasan etika medis dan meningkatkan standar layanan kesehatan yang lebih manusiawi serta dilandasi nilai-nilai moral
2. Hubungan antara ibadah dan profesi dibidang kesehatan: Untuk para tenaga medis Muslim, profesi di bidang kesehatan bisa dianggap sebagai bentuk ibadah yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai jalinan antara pelayanan kesehatan dan

nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para tenaga medis dalam menjalankan tugas mereka dengan memenuhi tuntunan agama sekaligus mempertahankan kualitas layanan.

3. Tantangan dalam penerapan ajaran agama dalam praktik medis: meskipun ada berbagai pedoman medis yang tersedia, pengintegrasian prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik kesehatan tetap menghadapi rintangan yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai agama dan praktik medis di lembaga kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Rukun Islam dapat diterapkan secara praktis dalam pelayanan kesehatan.
4. Hubungan sosial dan budaya: di dalam komunitas Muslim di Indonesia, keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sehari-hari, termasuk di ranah medis, menjadi esensial untuk menciptakan layanan kesehatan yang tidak hanya memenuhi standar medis, tetapi juga berlandaskan pada prinsip moral yang dipegang oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Rukun Islam sebagai landasan dalam membentuk etika profesional dalam pelayanan kesehatan serta menelaah penerapannya dalam praktik medis di Indonesia. Penelitian ini mengambil pendekatan literature review untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik tersebut dan menemukan solusi untuk tantangan yang ada.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui analisis berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang membahas nilai-nilai rukun Islam, etika profesional dalam pelayanan kesehatan, serta penerapan prinsip-prinsip Islam dalam dunia praktik medis.

Analisis dilakukan dengan cara deskriptif dan kritis untuk mengungkap peran Rukun Islam dalam membentuk etika profesional pelayanan kesehatan, tantangan yang terkait dengan implementasinya, serta solusi yang bisa diterapkan dalam layanan medis di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam berdasarkan penelitian literatur yang relevan dan terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari telaah mendalam terhadap beberapa artikel ilmiah dan sumber resmi keislaman mengungkapkan temuan komprehensif mengenai peran Rukun Islam dalam etika pelayanan kesehatan, implementasi prinsip-prinsip syariah, tantangan yang dihadapi serta peran pendidikan dan kebijakan dalam penguatan etika Islami.

1. Fondasi Nilai Rukun Islam dalam Etika Profesional Pelayanan Kesehatan

Nilai-nilai Rukun Islam berperan sebagai landasan normatif yang membentuk karakter dan etika profesional tenaga kesehatan yang beragama Islam. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian personal, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam kualitas interaksi dan pelayanan kepada pasien. Berikut adalah kontribusi masing-masing rukun:

- Syahadat: Sebagai fondasi utama dalam keimanan, syahadat menanamkan prinsip tauhid yang membimbing setiap aktivitas tenaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah profesional. Kejujuran, integritas, dan amanah menjadi fondasi penting dalam praktik medis, mulai dari proses diagnosis, terapi, hingga komunikasi dengan pasien.
- Shalat: Melalui praktik Shalat, tenaga kesehatan diajarkan untuk memiliki disiplin waktu, kesungguhan, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk mengembangkan rasa tanggung jawab profesional dan kemampuan mengendalikan diri, terutama saat menghadapi tekanan dalam lingkungan klinis yang dinamis.
- Zakat: Prinsip zakat memperkuat nilai keadilan sosial dan rasa empati terhadap pasien tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi. Ini sejalan dengan *maqashid al-syariah* yang berkaitan dengan perlindungan *hifzh al-mal* (kekayaan) dan *hifzh al-nafs* (jiwa).
- Puasa: Ibadah puasa mengajarkan pengendalian diri, kesabaran, dan empati, yang sangat dibutuhkan dalam praktik layanan kesehatan.
- Haji: Nilai haji mengajarkan tentang solidaritas, kesetaraan derajat manusia, dan disiplin administratif yang esensial dalam manajemen layanan kesehatan.

Selain itu, pendekatan *maqashid al-syariah* menjadi aspek fundamental, menempatkan perlindungan agama, akal, keturunan, dan harta, sebagai tujuan utama dalam pelayanan kesehatan.

2. Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang berlandaskan prinsip syariah: *rabbaniyyah* (ketundukan penuh kepada Allah SWT), *akhlaqiyyah* (etika dan moralitas), *waqi'iyah* (kemanusiaan), telah diimplementasikan di beberapa rumah sakit syariah di Indonesia dan Malaysia.

Implementasi prinsip-prinsip ini meliputi:

- Standar halal untuk obat dan makanan pasien, menjamin ketaatan terhadap syariat.
- Pemisahan ruang perawatan dan prosedur medis berdasarkan jenis kelamin, untuk menjaga aurat dan martabat pasien.
- Penyediaan tempat ibadah seperti ruangan Shalat dan pengingat waktu Shalat yang mendukung kebutuhan spiritual pasien selama perawatan.
- Pelaksanaan *informed consent* yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga hak setiap pasien dan transparansi dalam pengambilan keputusan medis

3. Tantangan dalam Penerapan Nilai Islami dan Prinsip Syariah

Walaupun sudah ada kemajuan yang berarti, berbagai hambatan tetap menghalangi penerapan nilai-nilai Islami dalam sektor kesehatan, di antaranya:

- Pemahaman Terhadap Tenaga Kesehatan: Banyak profesional kesehatan yang belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai *maqashid al-syariah* serta bagaimana mengimplementasikannya dalam praktik medis sehari-hari, sehingga penerapan nilai-nilai Islami sering kali hanya bersifat simbolis tanpa makna yang mendalam
- Keterbatasan Pelatihan Formal: Pendidikan dan pelatihan yang membahas etika Islam dan *maqashid al-syariah* masih belum cukup dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan keperawatan, menyebabkan tenaga kesehatan kurang siap menghadapi tantangan dalam implementasinya.
- Disparitas Standar Pelayanan: Standar pelayanan yang berdasarkan syariah belum tersebar secara merata di semua institusi kesehatan, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam kualitas dan jangkauan layanan Islami.
- Hambatan Administratif dan Budaya Organisasi: Masalah birokrasi, minimnya dukungan dari manajemen, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung nilai Islami menjadi penghalang utama untuk penerapan prinsip syariah secara optimal.

4. Peran Pendidikan dan Kebijakan dalam Penguatan Etika Islami

Pendidikan formal serta pelatihan berkelanjutan berperan krusial dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan tenaga kesehatan dalam kemampuan tenaga kesehatan dalam

menerapkan nilai-nilai Islami. Beberapa poin penting mengenai peran pendidikan dan kebijakan adalah:

- Integrasi materi mengenai etika Islam dan *Maqashid al-syariah* secara terencana dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.
- Pelatihan rutin dan seminar berbasis nilai-nilai Islami bagi tenaga kesehatan yang sudah bekerja, untuk memperkuat pemahaman dan pelaksanaan etika Islami.
- Sertifikasi bagi rumah sakit syariah yang diakui oleh lembaga formal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kementerian Agama, sebagai standar untuk kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- Kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta lembaga terkait yang mendukung pengembangan layanan kesehatan berbasis syariah di tingkat nasional, termasuk regulasi dan pengawasan implementasi.

Pembahasan

Analisis literatur menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Rukun Islam berperan sebagai landasan etika yang kuat dalam membangun profesionalisme di kalangan tenaga kesehatan Muslim. Nilai-nilai ini membentuk karakter individu dan menciptakan sistem etik yang komprehensif, mengintegrasikan aspek spiritual, moral, sosial, dan administratif dalam layanan kesehatan.

Pertama, Syahadat sebagai salah satu pilar dari iman, menegaskan pentingnya tauhid yang mengarahkan setiap tindakan tenaga kesehatan sebagai bentuk pengabdian profesional. Ini memperkuat niat yang tulus dan keyakinan, yang merupakan landasan utama untuk menjaga kejujuran, integritas, dan tanggung jawab profesional. Konsep ini sesuai dengan teori etika Islam yang menekankan niat (*niyyah*) sebagai elemen penting dalam menentukan nilai moral suatu tindakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghayati dan mengamalkan syahadat dalam pendidikan dan praktik medis agar pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai syahadat juga terlihat dalam pelayanan rumah sakit syariah yang menerapkan salam, doa, dan keramahan sebagai bagian dari standar interaksi dengan pasien. Penelitian Hadytiaz et al. (2022) menegaskan bahwa ucapan salam, perhatian spiritual, serta empati yang tulus berkontribusi pada pembentukan hubungan terapeutik yang lebih kuat dan meningkatkan kepuasan pasien.

Kedua, Shalat mengajarkan kita menghargai kedisiplinan waktu, ketekunan, dan kemampuan untuk mengendalikan diri yang esensial untuk menjaga konsistensi serta kualitas layanan. Nilai ini juga meningkatkan kesadaran spiritual tenaga kesehatan, yang berdampak positif pada hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien. Studi Syaifullah (2024) menekankan bahwa rumah sakit yang berlandaskan syariah menekankan nilai kedisiplinan dan perhatian spiritual sebagai inti dari manajemen, mampu meningkatkan kepuasan pasien yang menjadi indikator utama dalam mengevaluasi mutu layanan kesehatan. Penelitian di RSUD Meuraxa Banda Aceh dan RS Islam Faisal Makassar memperkuat temuan ini, di mana pengingat waktu Shalat, pengaturan gender dalam pelayanan kesehatan, serta penggunaan produk halal menjadi indikator kunci yang meningkatkan tingkat kepuasan pasien, mencapai lebih dari 85%. Ini menunjukkan bahwa penerapan praktis nilai Shalat sebagai bentuk disiplin spiritual memiliki dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kesehatan syariah.

Ketiga, zakat sebagai sebuah manifestasi keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama, menekankan pentingnya prinsip distribusi dalam pelayanan kesehatan. Nilai ini mengarahkan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan yang adil dan inklusif tanpa adanya praktik diskriminasi, sesuai dengan *maqashid al-syariah* yang memprioritaskan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang signifikan, di mana akses terhadap layanan kesehatan yang setara menjadi tantangan besar. Dalam konteks farmasi klinis, seperti yang dijelaskan oleh Rozak et al. (2025), penerapan prinsip kehalalan produk dan memberikan keadilan dalam distribusi layanan kesehatan berbasis syariah menunjukkan peningkatan kualitas dan kepuasan pasien Muslim. Selain itu, Rizkina et al. (2024) menemukan bahwa penerapan nilai zakat dalam layanan kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan pasien, karena mereka merasakan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Keempat, puasa melatih kesabaran, kemampuan menahan diri, dan empati yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di tempat kerja serta dinamika lingkungan kesehatan yang rumit. Konsep sabar dalam Islam yang terkait dengan puasa memperkuat ketahanan mental tenaga kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hubungan dan pelayanan kepada pasien. Penelitian Isworo (2022) menunjukkan bahwa sikap caring dalam keperawatan Islam merupakan wujud ketulusan niat yang diasah melalui proses puasa, sehingga meningkatkan interaksi dan kepuasan pasien. Namun, penelitian di Pahang, Malaysia, menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai seperti kesabaran dan empati masih menghadapi banyak kesulitan, di mana hanya 17,8% perawat merasa benar-benar mampu secara konsisten

menjalankan prinsip keperawatan Islam (Ismail *et al.*, 2022). Ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan pada pelatihan formal yang berkaitan dengan etika profesional yang berlandaskan nilai Islam.

Kelima, haji menekankan pentingnya nilai kesetaraan, solidaritas, serta disiplin administratif, yang berperan dalam memperkuat pengelolaan layanan kesehatan. Nilai-nilai ini menciptakan kerangka kerja profesional yang terorganisir dan menghargai berbagai latar belakang pasien, sambil menginternalisasikan komitmen untuk memenuhi standar operasional yang tinggi. Azhari and Usman (2022) menggarisbawahi bahwa nilai-nilai seperti *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah*, dan *istiqamah* merupakan akhlak profesionalisme Islami yang wajib diintegrasikan oleh tenaga kesehatan untuk menghadirkan layanan yang etis dan bermutu.

Sebagai ilustrasi, penelitian di Rumah Sakit x di Bandung mengamati bagaimana penerapan nilai *akhlaqiyah* (berakhlak mulia), *waqi'iyah* (fleksibel dan adaptif), *insaniyah* (berorientasi pada kemanusiaan) dalam layanan Islami dapat dilakukan, meskipun terdapat kendala seperti kurangnya penerapan *informed consent* yang optimal dalam situasi darurat dan tantangan dalam menyampaikan nilai-nilai Islami kepada pasien serta tenaga kesehatan. Situasi ini mencerminkan tantangan nyata dalam menerapkan etika Islami di fasilitas kesehatan modern.

Selain itu, pengamatan di STIKes Budi Luhur Cimahi menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Islam telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan, internalisasi karakter kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan masih mengalami kesulitan besar, terutama karena pengaruh lingkungan keluarga dan sosial yang tidak mendukung. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Aminah (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "*Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Kurikulum Ilmu Keperawatan*" menjelaskan bahwa pendidikan keperawatan yang berlandaskan nilai-nilai religius secara signifikan memperkuat karakter profesional dalam diri mahasiswa, menanamkan keikhlasan dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman mendalam dari tenaga kesehatan tentang *maqashid al-syariah* dan etika Islam, tersedianya program pelatihan formal yang sangat terbatas, serta perbedaan dalam standar layanan syariah di berbagai lembaga. Selain itu, hambatan yang ditimbulkan oleh budaya organisasi dan kebijakan administratif menjadi masalah signifikan. Ditegaskan oleh Wulandari and Anshori (2022) bahwa

penerapan prinsip-prinsip syariah ini efektif dalam meningkatkan kepuasan pasien serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kesehatan. Namun, mereka juga mencatat adanya kendala administratif dan sosial yang perlu diatasi agar penerapan nilai Islami lebih optimal dan menyeluruh.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pendidikan formal yang berbasis nilai-nilai Islam, menawarkan pelatihan berkelanjutan, serta menerapkan kebijakan sertifikasi untuk rumah sakit syariah sebagai langkah strategis guna mengatasi kesenjangan yang ada. Dukungan dari kebijakan pemerintah, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan juga merupakan elemen kunci dalam memperkuat etika Islami dalam sektor kesehatan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Diab (2017:104) bahwa pendekatan *maqashid al-syariah* memberikan kerangka etis yang sistematis, menempatkan lima perlindungan aspek fundamental: agama, akal, keturunan, dan harta, sebagai tujuan utama dalam pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, pengintegrasian nilai-nilai Rukun Islam dan *maqashid al-syariah* dalam etika profesional dalam layanan kesehatan tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga praktis dan kontekstual untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan ini membentuk model layanan yang berkelanjutan, etis, dan manusiawi, yang dapat menanggulangi tantangan dunia kesehatan modern sambil menjaga identitas spiritual dari tenaga kesehatan dan pasien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini menekankan bahwa prinsip Rukun Islam menjadi landasan etika profesional yang krusial dalam sektor pelayanan kesehatan bagi tenaga medis Muslim. Syahadat, Shalat, zakat, puasa, dan haji bukan hanya berfungsi membangun dimensi spiritual dan moral, tetapi juga mengarahkan sikap profesional yang berfokus pada ibadah dan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan kesehatan, seperti yang diterapkan di rumah sakit syariah, telah terbukti meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan pasien dengan menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan medis secara menyeluruh.

Namun, masih terdapat tantangan besar, terutama berkaitan dengan pemahaman *maqashid al-syariah*, penyebaran pelatihan etika Islami di berbagai lembaga. Oleh karena itu,

penguatan pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, serta kebijakan sertifikasi rumah sakit yang berbasis syariah sangat penting untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan penerapan nilai-nilai Islami dalam pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, pengintegrasian nilai-nilai Rukun Islam dalam etika profesional pelayanan kesehatan bukan hanya sejalan dengan pemahaman teologis, tetapi juga praktis dan kontekstual, memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang beretika, humanis, dan bermutu.

Saran

1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kesehatan

Lembaga pendidikan dalam bidang kedokteran dan keperawatan perlu secara sistematis memasukkan materi tentang etika Islam dan *maqashid al-syariah* dalam kurikulum untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan Muslim.

2. Pelatihan dan Sosialisasi Berkelanjutan

Rumah sakit dan institusi kesehatan harus mengadakan sesi pelatihan secara berkala mengenai etika pelayanan kesehatan yang berbasis Islam serta penerapan *maqashid al-syariah* agar tenaga kesehatan dapat secara konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut

3. Standarisasi dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah

Pemerintah dan lembaga terkait seperti MUI dan kementerian Agama Perlu memperkuat peraturan dan proses sertifikasi rumah sakit syariah untuk menjamin adanya standar pelayanan Islami yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

4. Penelitian Lanjutan

Diperlukan studi empiris yang lebih luas dan mendalam untuk menilai efektivitas penerapan nilai-nilai Rukun Islam dalam pelayanan kesehatan di berbagai konteks dan daerah, serta dampaknya terhadap kualitas layanan dan kepuasan pasien

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, N. (2020) 'INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM KURIKULUM ILMU KEPERAWATAN', *Jurnal Kesehatan Budi Luhur*, 13(2), pp. 284–292. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.62817/jkbl.v13i2.97>.

Azhari, D.S. and Usman (2022) 'ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Jurnal JRPP*, 5(1), pp. 6–13. Available at: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i1.4386>.

Diab, A.L. (2017) *MAQASHID KESEHATAN & ETIKA MEDIS DALAM ISLAM*. 1st edn. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA).

Hadytiaz, M.F. *et al.* (2022) 'Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Syariah', *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2(3), pp. 190–198. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/fmj.v2i3.37>.

Ismail, M.F. *et al.* (2022) 'The Perception of Islamic Nursing Ethics among Nurses in Pahang, Malaysia', *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 18(s19), pp. 32–37. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2022.04.28.22274408>.

Isworo, A. (2022) 'Islamic Perspective on Nursing and the Philosophy of Science'. Available at: <https://doi.org/10.1101/2022.04.28.22274408>.

Wulandari, R. and Anshori, A.R. (2022) 'Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 147–152. Available at: <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1475>.

Rizkina, N. *et al.* (2024) 'SCOOPING REVIEW: PELAYANAN KESEHATAN SYARIAH', *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(5), pp. 2043–2052. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.37287/jppp.v6i5.3106>.

Rozak, M. *et al.* (2025) 'PENERAPAN NILAI ISLAMI DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS: KAJIAN SISTEMATIS ETIKA, KEHALALAN DAN KEPUASAN PASIEN', *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 12(01), pp. 39–52. Available at: <https://doi.org/10.56406/jkim.v12i01.641>.

Syaifullah (2024) 'Pengaruh Kepuasan Pasien dengan Prinsip-Prinsip Syariah pada Rumah Sakit XX', *Jurnal Syntax DMIRATION*, 5. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1065>.